

VALIDAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE CONTROLE DESENVOLVIDA PARA AJUSTAR A FREQUÊNCIA E A MAGNITUDE DA TENSÃO FORNECIDA POR UM GERADOR SÍNCRONO A IMÃ PERMANENTE UTILIZANDO CONVERSORES DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA EM AMBIENTE DE SIMULAÇÃO HARDWARE-IN-THE-LOOP.

Danillo B. Rodrigues
Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Uberaba, Brasil
ORCID: 0000-0003-2457-8299

Luis C. S. Branco
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0005-6424-7488

Guilherme M. S. Martines
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0002-2257-7292

Érico C. Guimarães
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0005-8820-786X

Marcus E. T. Souza Júnior
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4254-0203

Eduardo B. Gouveia
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2135-3844

Felipe N. Presti
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0004-8655-0907

Lucas A. Dantas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0009-3948-3795

Amanda R. F. Jorge
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-9319-3371

Luiz C. G. Freitas
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1036-2801

Resumo – A natureza complexa e crítica da eletrônica de potência exige metodologias de teste rigorosas para garantir sua confiabilidade, segurança e eficiência. O teste *Hardware-in-the-Loop* (HIL), com sua capacidade de replicar condições do mundo real, aumentar a segurança, economizar tempo e custo e facilitar avaliações abrangentes, tornou-se uma ferramenta indispensável no desenvolvimento e validação de sistemas eletrônicos de potência. Neste cenário, a fim de estimular a utilização do HIL para projeto e análise de desempenho de conversores de eletrônica de potência, este artigo apresenta os resultados de um trabalho realizado com o objetivo de desenvolver e validar uma estratégia de controle de conversores de eletrônica de potência utilizados para controlar a frequência e a magnitude da tensão de saída fornecida por um Gerador Síncrono a imã permanente utilizando o Typhoon HIL Control Center.

A modelagem do sistema foi realizada no Schematic Editor, uma ferramenta gráfica presente no Typhoon HIL Control Center que facilita a construção de modelos complexos de sistemas de energia. Além disso, o HIL SCADA foi empregado para a criação de uma interface supervisória, permitindo a visualização e monitoramento dos parâmetros críticos em tempo real durante a simulação. Através dessa abordagem, buscou-se analisar o desempenho do controle em tempo real, replicando o comportamento de um sistema físico em um ambiente digital seguro e altamente preciso.

Palavras-Chave – Controle, Eletrônica de Potência, Máquinas elétricas, Máquinas síncronas, HIL.

FREQUENCY AND OUTPUT VOLTAGE CONTROL OF A SYNCHRONOUS GENERATOR

Abstract - The complex and critical nature of power

electronics demands rigorous test methodologies to ensure their reliability, safety and efficiency. *Hardware-in-the-Loop* (HIL) testing, with its ability to replicate real-world conditions, increase safety, save time and cost and facilitate comprehensive evaluations, has become an indispensable tool in the development and validation of power electronic systems. In this scenario, in order to stimulate the use of HIL for the design and performance analysis of power electronics converters, this paper presents the results of a work carried out with the objective of developing and validating a control strategy for power electronics converters used to control the frequency and magnitude of the output voltage supplied by a Permanent Magnet Synchronous Generator using the Typhoon HIL Control Center.

The system was modeled in the Schematic Editor, a graphical tool present in the Typhoon HIL Control Center that facilitates the construction of complex power system models. In addition, HIL SCADA was employed to create a supervisory interface, allowing the visualization and monitoring of critical parameters in real time during the simulation. Through this approach, we sought to analyze the performance of the control in real time, replicating the behavior of a physical system in a safe and highly precise digital environment.

Keywords – Control, Electrical Machines, Synchronous Machines, Power Electronics, HIL.

I. INTRODUÇÃO

A natureza complexa e crítica da eletrônica de potência exige metodologias de teste rigorosas para garantir sua confiabilidade, segurança e eficiência. O teste *Hardware-in-the-Loop* (HIL), com sua capacidade de replicar condições do mundo real, aumentar a segurança, economizar tempo e custo e facilitar avaliações abrangentes, tornou-se uma ferramenta indispensável

no desenvolvimento e validação de sistemas eletrônicos de potência. À medida que a tecnologia continua a avançar, o teste HIL continua sendo um componente essencial para garantir o desempenho e a integridade de conversores de eletrônica de potência em várias aplicações.

Neste cenário, o *Typhoon HIL Control Center* se destaca por ser uma plataforma avançada para simulação em tempo real e teste de HIL de sistemas de energia e controle. Amplamente utilizado em ambientes de desenvolvimento e pesquisa, o *software* da *Typhoon HIL* permite a modelagem precisa e a simulação de circuitos elétricos complexos, sistemas de controle e plantas de potência. Sua capacidade de emular o comportamento de sistemas reais em um ambiente digital oferece uma vantagem significativa ao permitir testes em condições seguras e controladas, sem a necessidade de interagir diretamente com sistemas físicos [4,6].

Dessa forma, a fim de estimular a utilização do HIL para projeto e análise de desempenho de conversores de eletrônica de potência, este artigo apresenta os resultados de um trabalho realizado com o objetivo de desenvolver e validar um sistema que controla a frequência e a magnitude da tensão fornecida por um Gerador Síncrono a imã permanente utilizando o *Typhoon HIL Control Center*.

A modelagem do sistema foi realizada no *Schematic Editor*, uma ferramenta gráfica presente no *Typhoon HIL Control Center* que facilita a construção de modelos complexos de sistemas de energia. Além disso, o *HIL SCADA* foi empregado para a criação de uma interface supervisória, permitindo a visualização e monitoramento dos parâmetros críticos em tempo real durante a simulação. Através dessa abordagem, buscou-se analisar o desempenho do controle em tempo real, replicando o comportamento de um sistema físico em um ambiente digital seguro e altamente preciso.

Inicialmente, são apresentados os conceitos fundamentais sobre geradores síncronos, conversores CC-CC, sistemas de controle, motores CC. Em seguida, a metodologia de modelagem e projeto dos controladores do sistema é descrita, sendo utilizado um conversor Buck (*Step-Down*) para controlar a tensão de armadura e regular a velocidade do motor CC, e um conversor SEPIC (*Single-Ended Primary Inductor Converter*) para controlar a tensão aplicada ao enrolamento de campo do gerador síncrono, a fim de fornecer uma tensão de 127 Vrms e frequência de 60 Hz para uma carga trifásica de 10 kVA e fator de potência 0.8 (indutivo). Dessa forma, a estratégia de controle desenvolvida visa garantir a operação estável do sistema, com base nas malhas de controle de frequência e tensão.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Na Figura 1 é apresentado o sistema desenvolvido no ambiente de simulação com o *software Typhoon HIL*. Este é composto por um gerador síncrono acoplado mecanicamente a um motor CC, onde a velocidade do eixo e a tensão de campo do gerador são controladas para garantir níveis adequados de tensão e frequência para uma carga trifásica. O barramento CC alimenta dois conversores: um conversor Buck, que reduz a tensão de entrada para controlar a velocidade do motor CC de acordo com a frequência, e um conversor SEPIC, que ajusta a tensão do circuito de campo do gerador síncrono, podendo aumentá-la ou reduzi-la conforme necessário para controlar a tensão na carga [3,7].

Figura 1. Sistema completo de simulação.

A. Princípio básico de operação de geradores síncronos a imã permanente

Os geradores síncronos são dispositivos amplamente utilizados em centrais de geração de eletricidade, desempenhando um papel fundamental na conversão de energia mecânica em energia elétrica. A operação eficaz dessas máquinas é crucial para garantir a qualidade da energia fornecida tanto ao sistema elétrico quanto para cargas em um sistema isolado. Desse modo, para assegurar um fornecimento de energia confiável, é essencial controlar a tensão e a frequência de saída do gerador, evitando problemas como desregulação dos sistemas conectados e danos a equipamentos sensíveis [1].

A operação do gerador síncrono é baseada no princípio de indução eletromagnética, onde a tensão de saída é diretamente influenciada pela corrente no circuito de campo. Assim, quando uma tensão é aplicada ao circuito de campo, um fluxo magnético é gerado no rotor do gerador. Observa-se que esse fluxo magnético é essencial para a criação de uma tensão induzida nos enrolamentos do estator, que são responsáveis pela geração de eletricidade. Então, à medida em que a tensão aplicada ao circuito de campo é ajustada, o nível de excitação do rotor muda, alterando o fluxo magnético e com isso a tensão de saída no estator [2].

Para regular a tensão de saída de um gerador síncrono, comumente são utilizados conversores eletrônicos de potência, como conversores CC-CC. Nesses conversores é possível ajustar o ciclo de trabalho dos interruptores e assim o nível de tensão fornecido ao circuito de campo [3]. Além da regulação da tensão, o controle de frequência de saída do gerador é igualmente importante para manter a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Para esse controle, a velocidade de rotação do gerador deve ser mantida constante, pois a frequência gerada é diretamente proporcional à velocidade do rotor [2], conforme expresso na Equação (1).

$$f = \frac{P}{120} \cdot n \quad (1)$$

Onde P é o número de polos do gerador, n é a velocidade do rotor em rotações por minuto (RPM) e f é a frequência de saída.

B. Dimensionamento do conversor Buck

No sistema de simulação, foi utilizado um barramento CC (V_{bus}) com tensão de 500 V, que estabelece a tensão de entrada para ambos os conversores CC-CC. O conversor Buck é

responsável por alimentar o motor CC, que possui uma tensão nominal de armadura de 350 V e potência de 5 CV. Assim, o dimensionamento dos componentes do conversor Buck foi realizado com base nas equações de (2) a (6) [3].

$$I_{arm} = \frac{P_m \cdot 735,5}{V_{arm}} \quad (2)$$

$$V_{o(buck)} = V_{arm(op)} = R_a \cdot I_{arm} \cdot \frac{T_e}{I_{arm}} \cdot n_{op} \cdot \left(\frac{\pi}{30}\right) \quad (3)$$

$$D_{buck} = \frac{V_{o(buck)}}{V_{bus}} \quad (4)$$

$$L = \frac{V_{o(buck)} \cdot (1 - D_{buck})}{\Delta I_L \cdot I_{arm} \cdot F_{ch}} \quad (5)$$

$$C = \frac{V_{o(buck)} \cdot (1 - D_{buck})}{8 \cdot L \cdot \Delta V_C \cdot V_{o(buck)} \cdot F_{ch}^2} \quad (6)$$

Desse modo, os valores utilizados para o dimensionamento do conversor Buck são descritos na Tabela 1. Além disso, é válido salientar que de acordo com a Equação (1), a velocidade necessária para obter uma frequência de 60 Hz na saída do gerador síncrono é de 1800 RPM, ou seja, a velocidade desejável de operação.

Tabela 1: Parâmetros de dimensionamento Buck e motor CC

Parâmetros	Valores
Resistência de armadura (R_a)	7 Ω
Torque desenvolvido (T_e)	7,705 Nm
Constante de torque (K_i)	0,7333 Nm/A
Constante de Fem (K_e)	0,7333 Vs/rad
Ciclo de trabalho (D_{buck})	0,4236
Frequência de chaveamento (F_{ch})	10 kHz
Ripple de corrente (ΔI_L)	40%
Ripple de tensão (ΔV_C)	0,5%
Indutor (L)	2,9 mH
Capacitor (C)	50 μF

C. Dimensionamento do conversor SEPIC

Para o dimensionamento do conversor SEPIC, os parâmetros de saída foram determinados empiricamente. Uma fonte de corrente contínua foi conectada diretamente aos terminais do circuito de campo do gerador síncrono, permitindo a verificação da tensão necessária para fornecer 127 Vrms entre a fase e o neutro de uma carga trifásica de 10 kVA, com um fator de potência atrasado de 0,8. Com isso, estabeleceu-se uma tensão de saída de 588 V e uma corrente de 7,3 A. O dimensionamento dos componentes do conversor SEPIC foi realizado utilizando as equações (7) a (11) [3].

$$D_{SEPIC} = \frac{V_{o(SEPIC)}}{V_{o(SEPIC)} + V_{bus}} \quad (7)$$

$$L_1 = \frac{V_{bus} \cdot D_{SEPIC}}{\Delta I_{L1} \cdot F_{ch}} \quad (8)$$

$$L_2 = \frac{V_{o(SEPIC)} \cdot (1 - D_{SEPIC})}{\Delta I_{L2} \cdot F_{ch}} \quad (9)$$

$$C_1 = \frac{I_{o(SEPIC)} \cdot D_{SEPIC}}{\Delta V_{C1} \cdot F_{ch}} \quad (10)$$

$$C_2 = \frac{I_{o(SEPIC)} \cdot D_{SEPIC}}{\Delta V_{C2} \cdot F_{ch}} \quad (11)$$

Desse modo, os valores utilizados para o dimensionamento do conversor SEPIC são descritos na Tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros de dimensionamento SEPIC

Parâmetros	Valores
Tensão de saída ($V_{o(SEPIC)}$)	588 V
Ciclo de trabalho (D)	0,5404
Frequência de chaveamento (F_{ch})	10 kHz
Ripple de corrente (ΔI_L)	40%
Ripple de tensão (ΔV_C)	0,5%
Indutor 1 (L_1)	7,87 mH
Indutor 2 (L_2)	9,25 mH
Capacitor 1 (C_1)	158 μF
Capacitor 2 (C_2)	134 μF

D. Projeto dos controladores do conversor Buck

Para o controle do conversor Buck, realizou-se uma análise da resposta de frequência ao degrau, aplicando um degrau no ciclo de trabalho do conversor Buck, especificamente do ponto de operação calculado ($D_{buck} = 0,4236$) ao ponto de operação real testado na simulação para se obter 60Hz de frequência na saída do gerador ($D_{buck} = 0,4243$). Essa técnica é fundamental para compreender o comportamento dinâmico do sistema em torno do ponto de operação, permitindo avaliar o comportamento da frequência de saída do gerador em relação a variação de D_{buck} . Nesse sentido, a resposta ao degrau é apresentada na Figura 2.

Para determinar o modelo da planta, representado pelo conversor Buck conectado ao enrolamento de armadura do motor CC, aproxima-se o sistema a uma função de transferência genérica de segunda ordem, conforme apresentada na Equação (12), onde ω_n representa a frequência natural do sistema, K é o ganho, que determina a amplitude da resposta, e ζ é o fator de amortecimento.

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2 \cdot \zeta \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2} \quad (12)$$

Figura 2: Resposta da frequência da tensão de saída do gerador à variação do ciclo de trabalho do conversor Buck.

Após a avaliação da resposta ao degrau, foi possível determinar a função de transferência aproximada do modelo. A análise da resposta permitiu identificar os parâmetros característicos do sistema, possibilitando o cálculo da função de transferência correspondente. Com base nesses resultados, foi projetado um controlador PID, cuja função de transferência é definida pela equação (13), para garantir que o sistema Buck + Motor CC opere com resposta de primeira ordem em malha fechada e tempo de acomodação de 200ms. A função de transferência aproximada para o sistema de controle do conversor Buck é apresentada na Equação (14), enquanto os parâmetros do controlador PID são expressos na Tabela 3.

$$PID(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d \cdot s \quad (13)$$

$$G_{buck}(s) = 221,43 \cdot \frac{417514,61}{s^2 + 2,6625 \cdot s + 417514,61} \quad (14)$$

Tabela 3. Parâmetros do controlador PID projetado para a malha de controle do sistema Buck + Motor CC

Parâmetros	Valores
Ganho Proporcional (K_p)	$5,75987 \cdot 10^{-7}$
Ganho Integral (K_i)	0,0903226
Ganho Derivativo (K_d)	$2,16334 \cdot 10^{-7}$

E. Projeto dos controladores do conversor SEPIC

Após projetar a malha de controle da frequência, o próximo passo foi definir a malha de controle da tensão de saída do gerador. Esse controle será realizado através do ajuste da tensão de campo, fornecida pelo conversor SEPIC. A metodologia adotada para esse controle seguirá uma abordagem similar à utilizada no controle do conversor Buck. Assim, será realizada uma análise da resposta do valor eficaz da tensão de saída do gerador ao degrau, aplicando um degrau no ciclo de trabalho do conversor SEPIC, especificamente do ponto de operação calculado ($D_{SEPIC} = 0,5404$) ao ponto de operação real testado na simulação para se obter 127V de tensão eficaz na saída do gerador ($D_{SEPIC} = 0,5408$). A obtenção do valor eficaz da tensão na carga foi realizada através da aplicação do conceito de *RMS* (*Root Mean Square*), em que a tensão de uma das fases (carga balanceada) foi medida e o resultado dessa medição foi elevado ao quadrado. Em seguida, o valor obtido sofre a ação de um filtro passa-baixa para se obter a média. Por fim, foi calculada a raiz quadrada do resultado proveniente da saída do filtro.

Nesse sentido, a resposta ao degrau é apresentada na Figura 3. Observa-se que para o controle do valor eficaz da tensão de saída, a resposta ao degrau demonstra um comportamento típico de sistemas de primeira ordem. Assim, para determinar o modelo da planta, representado pelo conversor SEPIC conectado ao enrolamento de campo do Gerador Síncrono, aproxima-se o sistema a uma função de transferência genérica de primeira ordem, conforme descrito na Equação (15), onde K representa o ganho e a é a magnitude do polo de primeira ordem.

Nesse sentido, após a avaliação da resposta ao degrau, obtêm-se a função transferência aproximada para o sistema de controle do conversor SEPIC, expressa na Equação (16).

Com base nesses resultados, foi projetado um controlador PI, cuja função de transferência é definida pela equação (17) e parâmetros são expressos na Tabela 4, para garantir que o sistema SEPIC + Gerador opere com resposta de primeira ordem em malha fechada e tempo de acomodação de 1000ms.

Figura 3. Resposta da tensão de saída do gerador à variação do ciclo de trabalho do conversor SEPIC

$$G(s) = K \cdot \frac{a}{s + a} \quad (15)$$

$$G_{SEPIC}(s) = 477,77 \cdot \frac{9,7}{s + 9,7} \quad (16)$$

$$PI(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \quad (17)$$

Tabela 4. Parâmetros do controlador PI projetado para a malha de controle do sistema SEPIC + Gerador

Parâmetros	Valores
Ganho Proporcional (K_p)	0,00172522
Ganho Integral (K_i)	0,016744186

III. RESULTADOS

A partir do esquema de simulação criado no *Schematic Editor* do *Typhoon HIL Control Center* e apresentado na Figura 4, desenvolveu-se um supervisor no *HIL SCADA* para visualização dos resultados de operação do sistema, conforme demonstrado na Figura 5.

A Figura 6 demonstra as formas de onda das tensões de fase na carga e a Figura 7 mostra as respostas de saída das realimentações de frequência e tensão de saída do gerador. Fica evidente a operação do gerador com tensões de saída de 127Vrms em 60Hz.

A Figura 8 ilustra os resultados pertinentes ao conversor Buck operando em malha fechada. Conforme esperado, o conversor Buck opera com razão cíclica média de 0,4243 e fornece em sua saída uma tensão média de 211,77V e uma corrente média para o enrolamento de armadura do Motor CC de 10,5A. Ao controlar a frequência da tensão de saída do gerador em 60Hz, garante que a velocidade do eixo do motor-gerador seja igual a 1800 RPM.

A Figura 9 apresenta os resultados relacionados ao conversor SEPIC operando em malha fechada. O conversor SEPIC opera com razão cíclica média de 0,5408 e fornece em sua saída uma tensão média de 587,3V e uma corrente média para o enrolamento de campo do Gerador Síncrono de 7,3A.

Por fim, a Figura 10 demonstra a resposta da frequência a um degrau de 50Hz para 60Hz no *setpoint* de frequência, e a Figura 11 apresenta a resposta da tensão eficaz a um degrau de 127V para 220V no *setpoint* de tensão.

Figura 4. Esquema de simulação montado no Schematic Editor.

Figura 5. Supervisório montado no HIL SCADA.

Figura 6. Tensões de fase na carga.

Figura 7. Realimentações de frequência e valor eficaz da tensão de saída do gerador.

Figura 8. Razão cíclica de operação do conversor Buck, da corrente e tensão do enrolamento de armadura e da velocidade do eixo do Motor CC.

Figura 9. Razão cíclica de operação do conversor SEPIC, da corrente e tensão do enrolamento de armadura e da velocidade do eixo do Motor CC.

Figura 10. Resposta da frequência de saída do gerador a um degrau no setpoint de frequência.

Observa-se que, conforme esperado a partir dos projetos dos controladores PID da malha de frequência e PI da malha de tensão, a resposta da frequência de saída do gerador apresenta uma resposta de primeira ordem com tempo de acomodação de aproximadamente 200ms, e a resposta da tensão eficaz de saída do gerador apresenta uma resposta próxima de primeira ordem com tempo de acomodação de cerca de 1000ms, validando os

modelos encontrados através das Equações (14) e (16).

Figura 11. Resposta da tensão eficaz de saída do gerador a um degrau no setpoint de tensão.

IV. CONCLUSÕES

Com base nos resultados apresentados foi possível que o sistema de controle desenvolvido para o gerador síncrono através de ambiente *HIL* utilizando o *Typhoon HIL Control Center*, foi eficaz em manter a frequência e a tensão de saída em 60Hz e 127 Vrms, respectivamente. Os controladores PID e PI, empregados nas malhas de controle dos conversores Buck e SEPIC, respectivamente, demonstraram ser capazes de garantir respostas de frequência e tensão em malha fechada com características conservadoras de primeira ordem e com tempos de acomodação desejados.

A modelagem do sistema foi realizada no *Schematic Editor*, uma ferramenta gráfica presente no *Typhoon HIL Control Center* que facilita a construção de modelos complexos de sistemas de energia. Além disso, o *HIL SCADA* foi empregado para a criação de uma interface supervisória, permitindo a visualização e monitoramento dos parâmetros críticos em tempo real durante a simulação. Através dessa abordagem, foi possível analisar o desempenho do sistema de controle em tempo real, replicando o comportamento de um sistema físico em um ambiente digital seguro e altamente preciso.

Os resultados alcançados evidenciam a precisão e eficácia da tecnologia *HIL*, que permite a otimização da estratégia de controle desenvolvida sem a necessidade de realização de testes arriscados e de alto custo em sistemas físicos, envolvendo protótipos dos conversores de eletrônica de potência e do gerador síncrono.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer ao Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PPGEELT) da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) pelo apoio na execução deste projeto, e às seguintes agências brasileiras de fomento à pesquisa que financiaram este trabalho, são elas: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) - Processo APQ-04929-22, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) – Código financeiro 001, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) – Processos 303085/2022-3, 407403/2022-1, 406881/2022-7.

REFERÊNCIAS

- [1] RAMTHARAN, Gnanasambandapillai; JENKINS, Nicholas; ANAYA-LARA, Olimpo. Modelling and control of synchronous generators for wide-range variable-speed wind turbines. *Wind Energy: An International Journal for Progress and Applications in Wind Power Conversion Technology*, v. 10, n. 3, p. 231-246, 2007.
- [2] UMANS, Stephen D. *Máquinas Elétricas de Fitzgerald e Kingsley-7*. AMGH Editora, 2014.
- [3] HART, Daniel W. *Eletrônica de potência: análise e projetos de circuitos*. McGraw Hill Brasil, 2016.
- [4] Franc Mihalic, “Hardware-in-the-Loop Simulations: A Historical Overview,” *Electronics*, vol. 11, pp. 1-34, 2022.
- [5] A. Nardoto, A. Amorim, N. Santana, E. Bueno, L. Encarnação, and W. Santos, “Adaptive Model Predictive Control for DAB Converter Switching Losses Reduction,” *Energies*, vol. 15, no. 18, 2022, doi: 10.3390/en15186628.
- [6] R.K. Gaddala, M.G. Majumder, and K. Rajashekara, “DCLink Voltage Stability Analysis of Grid-Tied Converters Using DC Impedance Models,” *Energies*, vol. 15, no. 17, 2022, doi: 10.3390/en15176247.
- [7] ERICKSON, Robert W.; MAKSIMOVIC, Dragan. *Fundamentals of power electronics*. Springer Science & Business Media, 2007.